

Literaturverzeichnis

Ob der Zeichenbegrenzung der ZFHE findet sich das Literaturverzeichnis online unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18197760>

Assner, M., & Biller, K. (2017). StadtRäume als BildungsRäume im Globalen Lernen. In O. Emde, U. Jakubczyk, B. Kappes & B. Overwien (Eds.), *Schriftenreihe „Ökologie und Erziehungswissenschaft“ der Kommission Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Mit Bildung die Welt verändern?: globales Lernen für eine nachhaltige Entwicklung* (pp. 171–184). Barbara Budrich.

Bateson, G. (1985/2017). *Ökologie des Geistes: Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven* (H. G. Holl, Trans.) (13. Aufl.). Suhrkamp.

Bronfenbrenner, U. (2005). *Making human beings human: Bioecological perspectives on human development. The Sage program on applied developmental science*. Sage Publications.

Brookfield, S. (2012). *Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions*. Jossey-Bass.

Casper, M. (2021). *Lebendige Wirtschaftsdidaktik*. Springer VS.

Dirkx, J. M. (2012). Nurturing Soul Work. A Jungian Approach to Transformative Learning. In E. W. Taylor & P. Cranton (Eds.), *Jossey-Bass higher and adult education series. The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice* (1st ed., pp. 116–130). Jossey-Bass a Wiley Imprint.

Earle, J., Ward-Perkins, Z., & Moran, C. (2017). *The econocracy: The perils of leaving economics to the experts. Manchester capitalism*. Manchester University Press.

Emde, O. (2017). Stadtrundgänge zwischen Politischer Bildung und politischer Aktion. In O. Emde, U. Jakubczyk, B. Kappes, & B. Overwien (Eds.), *Schriftenreihe „Ökologie und Erziehungswissenschaft“ der Kommission Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), Mit Bildung die Welt verändern?: globales Lernen für eine nachhaltige Entwicklung* (pp. 243–264). Barbara Budrich.

Dieser Beitrag wurde unter der [Creative-Commons-Lizenz 4.0 Attribution \(BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) veröffentlicht.

<https://doi.org/10.21240/zfhe/21-1>

- Emde, O. (2022). *Politische Stadtrundgänge: Außerschulische Lernarrangements zwischen Schule und sozialen Bewegungen*. Wochenschau.
- Engartner, T. (2018). Eckpfeiler sozioökonomischer Bildung – oder: Zur Bedeutung der Kontextualisierung ökonomischer Frage- und Problemstellungen. In T. Engartner, C. Fridrich, S. Graupe, R. Hedtke, & G. Tafner (Eds.), *Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft: Entwicklungslinien und Perspektiven* (pp. 27–52). Springer VS.
- Hantsch, R. (2025). Transformative Economic Education—A Framework for the Integration of Socioeconomic Education and Transformative Learning Theory. *Journal of Transformative Education*.
- Hantsch, R. (2026). *Transformative Wirtschaftspädagogik: Im Spannungsfeld von Wissenschaft, Wirtschaft und Subjekt in krisenhaften Zeiten*. (im Erscheinen).
- Hedtke, R. (2018). Sozialwissenschaftlichkeit als sozioökonomiedidaktisches Prinzip. In T. Engartner, C. Fridrich, S. Graupe, R. Hedtke, & G. Tafner (Eds.), *Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft. Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft: Entwicklungslinien und Perspektiven* (pp. 1–26). Springer VS.
- Hoggan, C. D. (2016). Transformative Learning as a Metatheory. *Adult Education Quarterly*, 66(1), 57–75.
- Kutscha, G. (2023). „Ökonomische Bildung“ unter dem Aspekt der Bildung für nachhaltige Entwicklung – Hintergründe, Gedanken und Thesen zu Nicole Ackermanns Revitalisierung eines wirtschaftspädagogischen Konzepts. In K. Beck & J. Seifried (Eds.), *Wirtschaft – Beruf – Ethik: Vol. 43. Berufs- und Wirtschaftspädagogik im selbstkritischen Diskurs* (pp. 95–105). wbv Media.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage.
- McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). *Conducting educational design research* (Second edition). Routledge Taylor & Francis Group.
- Mearman, A., Wakeley, T., Shoib, G., & Webber, D. (2011). Does Pluralism in Economics Education Make Better Educated, Happier Students? A Qualitative Analysis. *International Review of Economics Education*, 10(2), 50–62.
- Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 1997(74), 5–12.

- Moore, J. W. (2020). *Kapitalismus im Lebensnetz: Ökologie und die Akkumulation des Kapitals*. Matthes & Seitz.
- Nohl, A.-M. (2015). Typical Phases of Transformative Learning. *Adult Education Quarterly*, 65(1), 35–49. <https://doi.org/10.1177/0741713614558582>
- O’Sullivan, E. (2002). The project and Vision of Transformative Education. Integral Transformative Learning. In E. O’Sullivan, A. Morrel & M. O’Con-nor (Eds.), *Expanding the Boundaries of Transformative Learning: Essays on Theory and Praxis* (pp. 1–12). Palgrave Macmillan.
- Pühringer, S., & Bäuerle, L. (2019). What economics education is missing: the real world. *International Journal of Social Economics*, 46(8), 977–991.
- Reardon, J. (2017). Foreword: Why economics needs its own reformation: 95 the-ses. *International of Journal Pluralism and Economics Education*, (8), Article 4.
- Sandoval, W. (2014). Conjecture Mapping: An Approach to Systematic Educational Design Research. *Journal of the Learning Sciences*, 23(1), 18–36.
- Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik. (2014). *Basiscurriculum für das universitäre Studienfach Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Rahmen berufs- und wirtschaftspädagogischer Studiengänge*. https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Sektionen/Sek07_BerWiP/2014_Basicurriculum_BWP.pdf
- Studtmann, K. (2017). *Außerschulisches Lernen im Politikunterricht. Kleine Reihe – Politische Bildung*. Wochenschau.
- Tafner, G., & Casper, M. (2022). Understanding economics does not equal understanding the economy: designing teacher education from a socio-economic perspective. *International Journal of Pluralism and Economics Education*, 13(3), Article 10054379, 277.